

The most common injuries and methods of treatment of particular dysfunctions in volleyball.

Piotr Filipowicz ^{A-F}, Kinga Zaprawa ^{A-F}

Department of Health, Science about Health and Physical Culture. Technology– Humanities University in Radom

Received: July 03.2016; Accepted: July 27.2016

Abstract

The article presents the characteristics of the volleyball game and the injuries caused by practicing this discipline. There were described joint by joint in the human body, the most common injuries of the bone structure, muscular and fascial system. There were also discussed methods of treatment and rehabilitation as well as the pivotal role of physiotherapist in the fastest recuperation of the athlete to health. There were presented basic treatments of physiotherapy, which are useful in the process of convalescence the patient. Moreover, there was indicated the role of appropriate preparation to the workout and prevention, that means prophylaxis against injuries.

Keywords: volleyball injuries, treatment

WSTĘP

Systematyczna aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ na całościowy kształt ciała ludzkiego. Wpływa na zwiększenie masy mięśniowej, poprawienie ogólnej kondycji, pozytywnie wpływa na działanie układu oddechowego, poprawia pracę układu krążenia i wzmacnia odporność. Należy zwrócić jednak uwagę na różnicę pomiędzy aktywnością fizyczną która pozytywnie oddziałuje na nasze zdrowie, a sportem wyczynowym. Nie od dziś wiadomo, że profesjonalny sport ze zdrowiem nie ma za wiele wspólnego. Nieodłącznym zjawiskiem związanym ze sportem są kontuzje. W najprostszym tego słowa znaczeniu kontuzja to uraz spowodowany nieodpowiednio wykonanym, patologicznym ruchem, przeciążeniem narządu ruchu lub innymi czynnikami zewnętrznymi, oddziałującymi na ciało. Z tej definicji łatwo można wyciągnąć wniosek, będący odpowiedzią na pytanie, jaki sport należy do najbardziej kontuzjogennych. Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim sporty drużynowe, których domeną jest wysoki współczynnik kontaktu między zawodnikami. Jedną z zespołowych dyscyplin sportowych jest piłka siatkowa. W odróżnieniu jednak od pozostałych, ze względu na specyfikę zasad, nie jest sportem, w którym występuje bezpośredni kontakt fizyczny. Dlaczego więc współczynnik powstawania urazów w tej grze jest tak wysoki i w ostatnich latach wzrasta? Przede wszystkim, siatkówka staje się coraz bardziej popularna, w związku z tym kibice chcą oglądać więcej meczów, za tym idą większe pieniądze, w efekcie czego ilość rozgrywanych meczów rośnie rokrocznie. Zawodnicy są szkoleni według najnowocześniejszych metod, które poprawiają parametry fizyczne, technikę i kondycję, ale niestety wiąże się to również ze zwiększonym natężeniem treningów, co powoduje z kolei dużo większą eksploatację i przeciążenia, co nie ma

korzystnego wpływu na zdrowie zawodników.

Kolejnym aspektem wpływającym na wzrost liczby kontuzji jest podłoże na jakim uprawia się dany sport. Trenowanie na twardej powierzchni mocno sprzyja powstawaniu kontuzji o charakterze przeciążeniowym. Warto zaznaczyć, że siatkówka zmienia się z roku na rok, gra jest coraz bardziej dynamiczna, serwy i ataki coraz mocniejsze, a wystawianie coraz szybsze. Taki kierunek ewolucji dyscypliny predysponuje do coraz większej liczby urazów. Przy rozważaniu przyczyn urazów w piłce siatkowej należy zwrócić uwagę na nieergonomiczną postawę gracza podczas meczu czy treningu. Zawodnik stoi na ugiętych nogach, pochylony do przodu z rękoma przed sobą, a to pozycja szczególnie niewygodna dla pleców i kolan.

SPECYFIKA GRY

Piłka siatkowa jest sportem drużynowym i bezkontaktowym, co oznacza, że drużyny przeciwne oddzielone siatką nie mają bezpośredniego kontaktu fizycznego. Kontakt może mieć miejsce pod siatką lub nad siatką, lecz przez ostre obwarowania zasadami gry prawie zawsze kończy się to stratą punktu dla drużyny która przekroczyła linię pod siatką lub przełożyła w nieodpowiednim momencie ręce na drugą stronę ponad siatką. Drużyna siatkarska składa się z 14 zawodników, na boisku przebywa tylko 6, a pierwszy skład liczy 7 zawodników (1 rozgrywający, 1 atakujący, 2 środkowych, 2 przyjmujących, 1 libero). Dzieje się tak dlatego, że zawodnik występujący na pozycji libero zmienia się ze środkowym w momencie serwowania drugiego zawodnika występującego na pozycji środkowego.

W zależności od pozycji na której występuje gracz, różnią się zadania i obowiązki zawodników poszczególnych pozycji [3,4].

- rozgrywający – odpowiedzialny przede

wszystkim za rozgrywanie/wystawianie drugiej piłki do kolegów z zespołu w taki sposób, żeby umożliwić skuteczny atak, odpowiedzialny jest również za serwowanie, blokowanie i obronę,

- atakujący – jak sama nazwa pozycji wskazuje jest odpowiedzialny głównie za atakowanie i zdobywanie punktów. Jego zadaniem również jest serwowanie, blokowanie i obrona,

- przyjmujący – najbardziej wszechstronna pozycja na boisku, nazwa wskazuje na to że zawodnik występujący na tej pozycji jest odpowiedzialny za przyjmowanie, lecz zakres jego obowiązków jest znacznie większy. Oprócz przyjmowania do jego obowiązków należy atakowanie, blokowanie, serwowanie i obrona,

- środkowy – zawodnik również z adekwatną nazwą pozycji do zakresu obowiązków. Zarówno atak jak i blok wykonuje na środku siatki. Środkowy to najczęściej najwyższy zawodnik na boisku. Do jego obowiązków należy jeszcze serwowanie i obrona, ale tylko po swojej zagrywce, gdyż zmienia się z libero.

- libero – zawodnik występujący na boisku w odmiennym koszulce od pozostałych kolegów z drużyny. Zadaniem libero jest przede wszystkim dbanie o bardzo dobre przyjęcie zagrywek rywala, obrona ataków przeciwnika i organizacja defensywy swojej drużyny. W porównaniu do pozostałych pozycji libero nie może zagrywać, blokować, a także podejmować próby bloku. Nie wolno mu jeszcze atakować z żadnego miejsca na boisku ani strefy wolnej, jeżeli piłka znajduje się powyżej górnej taśmy siatki.

Każda akcja zaczyna się od zagrywki z jednej z ekip. Drużyna odbierająca serwis przyjmuje, wystawia i atakuje. Zespół serwujący próbuje zablokować atak lub go obronić. Gra w siatkówkę głównie opiera się na tym prostym mechanizmie. Skąd w takim razie tyle kontuzji? Do większości urazów podczas grania w siatkówkę dochodzi podczas bloku 32% i ataku 28%. Dzieje się tak dlatego, że siatkówka jest grą bardzo szybką. Atakujący i blokujący bardzo często spadają w okolicy linii dzielącej boisko na dwie połowy. W takich sytuacjach dochodzi do kontaktu fizycznego stóp czy kolan pod siatką, przy takim przebiegu spraw nie trudno o uraz stawu skokowego czy kontuzję kolana. Dodatkowo obecne zasady gry przyzwalają na zeskoczenie na linię środkową – błąd jest dopiero wtedy, gdy cała stopa znajduje się po stronie przeciwnika, więc do kontaktu na granicy linii środkowej pod siatką może dochodzić całkowicie legalnie.

TYPOWE URAZY

Ze względu na charakterystykę i specyfikę gry w piłkę siatkową, zawodnicy są narażeni szczególnie na niektóre kontuzje i urazy. Siatkówka jest sportem bardzo złożonym ruchowo, praktycznie wszystkie stawy biorą udział podczas gry. Do najbardziej eksploatowanych stawów zaliczają się stawy ramienne, stawy łokciowe, stawy promieniowo-nadgarstkowy, stawy śródrečno-paliczkowe, stawy międzypaliczkowe, stawy kręgosłupa, stawy biodrowo-krzyżowe, stawy biodrowe, stawy

kolanowe oraz stawy skokowe. Wysoka eksploatacja tychże stawów wiąże się z nieuniknionymi kontuzjami o podłożu silnego mechanicznego bodźca lub przeciążeniowym.

Poniżej przedstawione zostały typowo „siatkarskie” urazy określonych stawów i mięśni[1,2,6].

Staw ramienny – zwany również stawem barkowym. Jeden z najbardziej przeciążonych stawów u siatkarza. Jego wysoka podatność na kontuzje jest związana z anatomiczną budową, staw ten jest stawem kulistym wolnym, co oznacza, że głowa kości ramiennej jest bardzo płytko osadzona w panewce łopatki i stabilizowana jest przez otaczające mięśnie, a najbardziej przez stożek rotatorów. Taka budowa predysponuje do zwichnięć i urazów właśnie mięśni pierścienia rotatorów. Staw ten odpowiedzialny jest za precyzyjne kierowanie piłki po zagrywce czy ataku z dużą siłą. Niesamowite obciążenia dla tego stawu mają miejsce w momencie obierania i amortyzacji ataków czy serwisów przeciwnika. Kolejną sytuacją gdy na staw barkowy działają ogromne siły jest blok, a dokładniej moment gdy piłka uderza w rękę blokującego. Napięte mięśnie odbierają siłę uderzenia piłki. Zaznaczyć należy, że wyżej wymienione sytuacje u profesjonalnego siatkarza nie mają miejsca kilka razy w tygodniu, lecz kilkadziesiąt razy dziennie. Powstają mikrourazy, które powtarzane niezliczoną liczbą razy prowadzą do uszkodzeń wcześniej wspomnianego stożka rotatorów, stanów zapalnych i naderwań ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, uszkodzeń obrąbka stawowego, barku tenisisty czy zespołu cieśni stawu podbarkowego. Szybki, nagły ruch w nieanatomicznej płaszczyźnie może prowadzić do zwichnięcia głowy kości ramiennej i w konsekwencji niestabilności stawu ramiennego.

Staw łokciowy – podczas meczu siatkarz bardzo często dokonuje szybkiego wyprostowania stawu w celu odebrania, zaatakowania czy blokowania piłki. W takiej sytuacji potrafi dojść do naderwania mięśnia dwugłowego ramienia, który jest bardzo dynamicznie rozciągany. Podczas ataku zawodnik w celu nadania piłce dodatkowej siły i zaadresowania jej w wybrane miejsce używa stawu nadgarstkowo-promieniowego, a dokładniej wykonuje szybkie i energiczne zgięcie w tym stawie. Korzysta wtedy z siły mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka. Mięsień ten przyzwyczajony do ciągłej pracy jest nie przyzwyczajony do rozciągania czyli ruchu wyprostu w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Sytuacja takiego ruchu ma miejsce np. przy bloku gdy piłka uderza w dłoń i ta z pozycji neutralnej wygina się w kierunku wyprostu. W takiej sytuacji może dojść do naderwania zginacza łokciowego nadgarstka przy przyczepie na nadkłykcium przyśrodkowym kości ramiennej, co nazywane jest łokciem golfisty.

Staw promieniowo-nadgarstkowy – do urazów tego stawu dochodzi najczęściej przy bloku, obronie ataku czy przyjęciu zagrywki. Piłka uderzona w dłoń albo próba obrony piłki po ataku samą dłońią może skończyć się urazem nadgarstka. W momencie gdy siła piłki będzie na

tyłe duża, że zakres ruchu w stawie (najczęściej wyprostu lub przywiedzenia łokciowego) zostanie w sposób patologiczny powiększony może dojść do skręcenia czy zwichnięcia stawu.

Staw nadgarstkowo-śródręczny / nadgarstkowo-śródręczny kciuka / śródręczno-paliczkowy / paliczkowo-paliczkowy bliższy / paliczkowo-paliczkowy dalszy – urazy tych stawów to jest praktycznie codzienność w siatkówce. Nie ma tygodnia, a czasami nawet treningu, żeby u kogoś dany staw nie ucierpiał. Do urazów dochodzi zdecydowanie najczęściej w akcji bloku, gdy piłka uderza w palce zawodnika blokującego i wygina je w stronę wyprostu do tego stopnia mocno, że dochodzi do uszkodzeń torebki stawowej czy najbardziej powszechnego „wybicia pała” czyli zwichnięcia lub podwichnięcia stawu. Do urazów paków dochodzi także podczas przyjęcia czy obrony piłki sposobem górnym, tutaj jednak zaznaczyć trzeba, że najczęściej poszkodowany jest kciuk, a dokładniej staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka. Staw ten jest jedynym stawem siodełkowym w ciele człowieka. Anatomiczna budowa tego stawu umożliwia nam przeciwstawianie i odprowadzanie kciuka. W momencie gdy siatkarz nie jest w stanie utrzymać piłki w przyjęciu sposobem górnym, ponieważ zagrana była ona za mocno, dochodzi do przekroczenia zakresu ruchu w stawie i w konsekwencji do „wybicia kciuka”.

Stawy kręgosłupa – kręgosłup jako główny stelaż naszego ciała wygłusza bardzo wiele obciążeń. Podczas skakania do bloku czy ataku większość drgań i sił absorbują stawy skokowe, kolanowe, biodrowe, ale swoje amortyzuje również kręgosłup. Ciągłe podskoki prowadzą do zgniatania krążków międzykręgowych co może prowadzić do powszechnie nazywanej dyskopatii czyli przepukliny jądra miazdżystego krążka międzykręgowego. Następnym utrapieniem siatkarza są stany zapalne stawów międzykręgowych najczęściej spowodowane są urazem mechanicznym, zbyt dużym wygięciem do tyłu podczas ataku lub zbyt ofiarną grą w obronie, czyli źle wykonanym rzutem w celu podbicia piłki. Kolejnym urazem dotyczącym kręgosłupa jest zablokowanie stawu biodrowo-krzyżowego dającego objawy bólowe właśnie w okolicy stawu jaki i w odcinku lędźwiowym kręgosłupa z powodu braku odpowiedniej ruchomości. Inną przyczyną bólu pleców może być... kontuzja barku! Ból w okolicy obręczy barkowej siatkarz może próbować kompensować ruchomością kręgosłupa, nadmierne ruchy przeprostu i skrętu tułowia mogą prowadzić do mikrourazów, a te do naderwań, bólów mięśniowych czy wcześniej już wspomnianych stanów zapalnych. Następnym problemem który może powodować bóle kręgosłupa, może być zespół mięśnia gruszkowatego. Co ciekawe problemy i ograniczona ruchomość kręgosłupa może prowadzić do zwiększonego napięcia mięśnia gruszkowatego. Więc nie zawsze mięsień gruszkowaty jest przyczyną bólu pleców, bo może być na odwrót. Mięsień ten leży pod pośladkiem, odpowiedzialny jest za rotacje stawu biodrowego. W okolicy, a czasem przez ten mięsień przebiega nerw

kulszowy i właśnie nadmierne napięcie tego mięśnia może uciskać nerw. Powoduje to ból dolnej części pleców i promieniujący ból od pośladka, tylną stroną nogi, aż po stopę. Kolejną przyczyną powodującą ból kręgosłupa jest nieanatomiczna postawa siatkarza na boisku. Poruszanie się na zgiętych kolanach i stawach biodrowych, pochylenie do przodu, ręce z przodu, dodatkowo podczas przyjmowania piłki sposobem oburącz dolnym zawodnik stara się jak najbardziej złączyć ręce co powoduje jeszcze większe pochylenie i zbliżenie barków z przodu do siebie. Wiele godzin trenowania i grania w takiej pozycji predysponuje do powstania pleców okrągłych.

Mięśnie brzucha – omawiając urazy towarzyszące w siatkówce nie można zapomnieć o mięśniach brzucha pełniących ważną rolę przy zagrywce i ataku. Spięcie mięśnia prostego brzucha powoduje pochylenie tułowia w przód, co w połączeniu z ruchem w stawie barkowym, łokciowym i promieniowo-nadgarstkowym decyduje o sile ataku. Podczas odchylania do tyłu przed atakiem lub zagrywką szczególnie z wysokości, mięśnie brzucha ulegają rozciągnięciu i istnieje ryzyko naderwania.

Staw biodrowy – jeden z największych stawów w organizmie człowieka, mimo tego, że jest to duży staw i bardzo czynnie używany podczas grania w siatkówkę, kontuzje tego stawu są dość rzadkie. Dzieje się tak dlatego, że obudowany jest solidnymi mocnymi więzadłami i mięśniami. Do bardzo rzadkich kontuzji zalicza się uszkodzenie obrąbka stawowego, które spowodowane jest powtarzającymi się mikrourazami podczas dużego zgięcia i szybkiej energicznej rotacji stawu biodrowego.

Mięśnie uda – wśród siatkarzy często dochodzi do nadciągnięcia mięśni uda. Najczęściej sytuacja dotyczy mięśnia czworogłowego uda. Do urazu dochodzi podczas wysokości czy lądowaniu po ataku, a także w sytuacjach przyjmowania piłki w przysiadzie. Rzadziej problem nadciągnięcia mięśni uda dotyczy mięśni grupy tylnej czyli prostowników biodra i zginaczy kolana lub grupy przyśrodkowej czyli przywodzicieli uda, ale i takie sytuacje się zdarzają np. podczas przyjmowania w wykroku lub obrony nisko i szeroko na nogach.

Staw kolanowy – staw który podczas gry w siatkówkę przenosi największe obciążenia i co za tym idzie bardzo często ulega urazom. Zdecydowanie najczęstszą kontuzją występującą u siatkarzy obejmującą staw kolanowy jest kolano skoczka. Jest to schorzenie obejmujące więzadło rzepki, czyli końcowe ścięgno mięśnia czworogłowego uda. Uraz ten spowodowany jest kumulacją mikrourazów powstałych w wyniku skakania, a dokładniej lądowania po wysokości. Dzieje się tak dlatego, że więzadło rzepki w fazie lądowania ulega jednoczesnemu wydłużeniu przez zgięcie w stawie kolanowym i skurczeniu przez napięcie mięśnia czworogłowego. Na więzadło działają przeciwstawne siły rozciągające powodujące degeneracyjne zmiany w strukturze ścięgna. Innym schorzeniem stawu kolanowego jest kolano biegacza. Mimo, że nazwa predysponuje do tego urazu lekkoatletów to kontuzja ta dotyczy również siatkarzy. Poszkodowany skarży się najczęściej na ból po

bocznej stronie kolana. Spowodowane jest to tym, że napinacz powięzi szerokiej podczas biegania czyli ruchu zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym, ociera się o nadkłykieć boczny kości udowej. Z każdym ruchem w tym miejscu powstają mikrourazy, które zwiększają napięcie tego mięśnia co powoduje jeszcze większy konflikt ze strukturą kostną co daje natychmiastową odpowiedź bólową. Następnym problemem ze stawem kolanowym są uszkodzenia więzadeł pobocznych, czyli więzadła pobocznego strzałkowego po stronie zewnętrznej kolana i więzadła pobocznego piszczelowego po stronie wewnętrznej. Więzadła te odpowiedzialne są za stabilizację boczną, czyli mają zapobiegać koślawości i szpotawości kolan. Uszkodzenie tych struktur ma charakter najczęściej mechaniczny. Kolejnym przecięziowym urazem stawu kolanowego jest uszkodzenie łąkotek. Łąkotki pełnią wiele ważnych funkcji w kolanie człowieka: przenoszą obciążenia, absorbują drgania i wstrząsy, stabilizują mechanicznie staw i rozpraszają płyn stawowy. Uszkodzenie łąkotek ma właśnie związek z przenoszeniem obciążeń i pochłanianiem drgań spowodowanych wyskokiem i lądowaniem do ataku czy bloku, powstają mikrourazy, powierzchnie ulegają wytarciu niekiedy nawet pęknięciu. Łąkotka przyśrodkowa ulega urazom pięć razy częściej niż boczna.

Jedną z najcięższych kontuzji jest zerwanie więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego, czasami w ciężkich przypadkach zdarza się że zerwaniu ulegają obydwa więzadła, tutaj zaznaczyć trzeba, że w siatkówce najczęściej dochodzi do zerwania więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Do uszkodzenia najczęściej dochodzi w sytuacji przeprostu i dużej rotacji wewnętrznej w stawie kolanowym w przełożeniu na sytuacje boiskowe, najczęściej kontuzja ta zdarza się przy wyskoku do ataku.

Staw skokowy – staw ten jest najczęściej uszkodzonym stawem w ciele człowieka. Skręcenie stawu skokowego przoduje w statystykach najczęstszych urazów nie tylko w siatkówce, ale i koszykówce, piłce ręcznej czy piłce nożnej. Przejdźmy więc do samego skręcenia czyli przekroczenia fizjologicznego zakresu w stawie. Sytuacja taka najczęściej ma miejsce w akcjach pod siatką. Zawodnik atakujący spada na stopę kolegi z drużyny lub pod siatką na stopę przeciwnika i w konsekwencji „krzywo stawia nogę”. Często również do skręcenia dochodzi przy bloku, upadając noga podwija się, tutaj warto zaznaczyć, że zdecydowanie częściej dochodzi do inwersji stopy czyli skręcenia kostki do wewnątrz. Właśnie w przypadku inwersji stopy dochodzi do uszkodzenia więzadeł bocznych. Do kontuzji obejmujących staw skokowy należy również uszkodzenie mięśnia trójgłowego łydki. Sytuacja taka zdarza się w momencie szybkiego startu do piłki, gwałtownego podskoku albo w sytuacji lądowania na nierównym podłożu np. stopie kolegi z drużyny. Najczęściej mięsień ten ulega urazowi na poziomie ścięgna końcowego zwanego ścięgnem Achilleśa. W przypadku zerwania mięśnia trójgłowego łydki zniesione jest stawanie na palcach objętej nogi.

LECZENIE

Leczenie sportowca w przypadku kontuzji jest ogromnie ważną sprawą. Zawodnik musi być jak najszybciej gotowy do powrotu na boisko, ale należy pamiętać, że nie może do trenowania wrócić za wcześnie, ponieważ grozi to odnowieniem kontuzji, a nawet pogłębieniem danej dysfunkcji. W takich sytuacjach trzeba znaleźć „złoty środek” i prowadzić usprawnianie i rehabilitację tak krótko jak to jest możliwe, ale i tak długo jak to jest konieczne, dlatego tak bardzo ważna jest rola fizjoterapeuty w powrocie na boisko sportowca.

Należy pamiętać, że nie ma jednoznacznego postępowania z daną jednostką chorobową. Nie można postępować według utartych schematów i planów leczenia. Każdy uraz, każdą kontuzję należy traktować indywidualnie. Personalnie dobierać metodę leczenia, sposób terapii, dobór zabiegów i czas jaki będzie potrzebny do powrotu do zdrowia. Z pozoru dwie identyczne kontuzje np. skręcenie stawu skokowego, mogą być diametralnie różne. Mogą różnić się stopniem zmian w stawie, stanem więzadeł, stanem okalających staw tkanek miękkich np. torebki stawowej czy mięśni. Jeden pacjent będzie wracał do pełnej sprawności 4 tygodnie inny 8 tygodni, dlatego bardzo ważną sprawą jest dobieranie indywidualnego toku leczenia do człowieka i analizowanie na bieżąco postępu i wprowadzanie ewentualnych zmian[7].

Istnieją jednak zasady którymi można kierować się podczas leczenia kontuzji. Na początku trzeba określić charakter danego schorzenia. Czy jest to stan ostry czy przewlekły?

W przypadku stanów ostrych bardzo dobre korzyści przynosi stosowanie krioterapii, czyli leczenia zimnem. W przypadku naderwań, skręceń czy innych urazów mechanicznych ważny jest czas, należy jak najszybciej przyłożyć zimny kompres lub po prostu lód, związane jest to z reakcją naszego organizmu który pod wpływem zimna zwęża naczynia krwionośne w miejscu działania zimna, co skutkuje mniejszym dopływem krwi i płynów zapalnych w miejsce uszkodzenia tkanek i zmniejsza wypływ tych substancji i obrzęk. W późniejszym etapie skorzystać można z zabiegów ciekłym azotem lub ciesząc się coraz większą popularnością krioterapią ogólnoustrojową. Trzeba pamiętać, żeby nie stosować okładów z lodu bezpośrednio na gołą skórę, ponieważ może dojść do odmrożeń. W przypadku ostrego stanu, należy zaprzestać aktywności do czasu zmniejszenia się dolegliwości bólowych uniemożliwiających ruch. Z pomocą tutaj przychodzi farmakoterapia, a dokładniej niesteroidowe leki przeciwzapalne, przyspieszające zwalczanie stanu zapalnego. W świecie sportu dużą popularnością cieszą się zastrzyki sterydowe, jednak od czasu kiedy zbadano i stwierdzono, że uszkodzenia ścięgien nie mają charakteru zapalnego tylko zwyrodnieniowy przestano stosować tą metodę walki ze stanem zapalnym w wielu kontuzjach. Jeżeli stan pacjenta pozwala, nawet na następny dzień można zacząć stosować

ćwiczenia bierne i/lub ćwiczenia izometryczne w celu zapobiegania zanikom mięśniowym, które w przypadku braku aktywności mięśnia postępują w zastraszającym tempie. Tym bardziej jest to ważną sprawą u sportowców, gdzie ważny jest jak najszybszy powrót do grania.

W przypadku przewlekłego lub zwyrodnieniowego charakteru kontuzji trzeba określić czy dana dysfunkcja leczona zachowawczo wróci do stanu pełnej sprawności i czy nie będzie się na nowo odnawiać. Jeżeli zabiegi nieinwazyjne nie będą przynosić efektów, może okazać się, że konieczna będzie interwencja operacyjna. Jednak większość urazów z którymi borykają się siatkarze są do „naprawy” w gabinecie dobrego fizjoterapeuty. Istnieją metody z zakresu fizykoterapii, które doskonale sprawdzają się w leczeniu kontuzji siatkarza takie jak pole magnetyczne, które przyspiesza regenerację tkanek, zmniejsza ból i stan zapalny, czy zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa czyli np. naświetlanie lampą Sollux czy okłady parafinowe, które mają głównie na celu zgodnie z prawem Dastre’a Morata wywołać miejscowy odczyn w postaci rozszerzenia naczyń krwionośnych. Kolejną alternatywą pokonywania bólu i stanu zapalnego jest elektroterapia, zabiegi prądami Traberta, interferencyjnymi (Nemeca) czy diadynamicznymi (poprzez modulację częstotliwości i natężenia, możemy zmieniać działanie prądu od przeciwbólowego przez obniżenie napięcia mięśni, rozszerzenie naczyń krwionośnych po przyrost masy mięśniowej) albo stymulacja nerwowa TENS lub jonoforeza z lekiem przeciwzapalnym. Zabiegi elektroterapii stosuje się najczęściej przy urazach kręgosłupa, barku lub kolana. Następnym zabiegiem jaki można zaproponować podczas terapii usprawniającej są ultradźwięki, które poprzez działanie „mikromasażem” miejscowo przyspieszają procesy przemiany materii przez co działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Ultradźwięki z czasem tracą swoją pozycję na rynku zabiegów na korzyść terapii falami uderzeniowymi czy stymulacji kawitacyjnej. Terapia falami uderzeniowymi to dosyć nowa metoda, przynosząca ogromne rezultaty w leczeniu entezopatii jak i terapii punktów spustowych. Stymulacja kawitacyjna to zabieg, który bardzo korzystnie wpływa na układ mięśniowo-szkieletowy poprawiając przemianę materii w miejscu działania oraz przyspieszając odprowadzanie zbędnych produktów tej przemiany, co w efekcie znacząco przyspiesza gojenie tkanek. Zabieg ten najlepsze efekty przynosi w walce z bólem i zmianami degeneracyjnymi ścięgien oraz jest pomocny w redukowaniu obrzęków np. po skręceniu stawu skokowego. Kolejnym zabiegiem często stosowanym w procesie usprawniania siatkarza jest laser, a teraz coraz częściej wykorzystywane lasery wysokoenergetyczne, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przyspieszającym gojenie tkanek. Laser głównie wykorzystuje się do zabiegów, gdzie dokładnie można określić miejsce chorobowe jak np. łokieć golfisty, zapalenie kaletki czy uraz stożka rotatorów[5].

W natłoku dostępnych i możliwych zabiegów

fizykoterapeutycznych nie możemy zapomnieć o kinezyterapii i terapii manualnej. W zależności od kontuzji odpowiednie ćwiczenia, manipulacje, masaże czy uciskanie punktów spustowych mogą przynieść natychmiastową poprawę, dlatego warto podkreślić, że każdy przypadek jest inny i powinniśmy indywidualnie dobierać program leczenia.

Warto pamiętać o prawidłowym odżywianiu się. Posiłek kontuzjowanego zawodnika powinien być bogaty w białko, witaminy i minerały, szczególnie cynk, krzem i witaminę C, które przyspieszają regenerację kolagenu. Należy unikać nadmiernej ilości cukrów i tłuszczów omega 6 (smażone przekąski) oraz do minimum ograniczyć alkohol, który ogranicza zdolności regeneracyjne organizmu.

ZAKOŃCZENIE

- profilaktyka, przygotowanie i prewencja.

Pierwszym i bardzo ważnym aspektem zapobiegania urazom jest przygotowanie do wysiłku, czyli rozgrzewka. Rozgrzewka ma zbawienny wpływ na układ krążenia i oddechowy, ale ma ona na celu przede wszystkim rozruszanie stawów i podniesienie temperatury mięśni, co za tym idzie mięśnie stają się bardziej elastyczne i pobudliwe. Przede wszystkim ważna jest elastyczność mięśnia, ponieważ podczas grania w siatkówkę wiele mięśni jest poddawane naprzemiennej pracy koncentrycznej z ekscentryczną. Nie rozgrzany sztywny mięsień jest podatny na rozerwania lub mikrourazy, które są już prostą drogą do poważniejszego urazu. Następną ważną stroną profilaktyki jest odpowiednie rozciąganie, zwane częściej teraz stretchingiem[5].

Z rozciąganiem związane jest wiele wątpliwości: czy pomaga czy szkodzi, czy rozciągać się należy przed treningiem czy tuż po. Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna, ale coraz więcej badań potwierdza, że należy stosować przed treningiem stretching dynamiczny, czyli rozciąganie mięśni np. poprzez wymachy czy krążenia, a po treningu stretching statyczny czyli spokojne rozciąganie mięśnia w kierunku przeciwnym do skurczu i przytrzymanie. Rozciąganie statyczne po treningu ma na celu schłodzenie i rozluźnienie spiętych mięśni. Wprowadzenie statycznego rozciągania mięśni do rozgrzewki przedtreningowej może mieć tragiczny skutek, ponieważ rozciągnięte mięśnie mają słabszą zdolność do kurczenia się co obniża poziom sprawności danego mięśnia oprócz tego można doprowadzić do znieczulenia rozciąganych partii ciała co może prowadzić do sforsowania mięśnia lub kontuzji. Częstym błędem wykonywanym podczas rozciągania jest bardzo gwałtowne i silne przekraczanie granicy bólu podczas pracy ekscentrycznej mięśnia. Takie postępowanie prowadzi do powstawania naderwań i mikropęknięć.

Coraz częstszym elementem profilaktyki przeciwurazowej jest prewencja w postaci wzmacniania mięśni najbardziej eksploatowanych stawów. U siatkarzy najwięcej pracy wykonuje się z rotatorami stawów

barkowych i biodrowych oraz mięśniami stabilizującymi staw skokowy, kolanowy i kręgosłup. Dużo pracy poświęca się na mięśnie głębokie grzbietu, które później odwdzięczają się brakiem lub mniejszymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

U siatkarzy często dochodzi do kontuzji w wyniku powtarzania złego wzorca ruchowego. Sposobem uniknięcia i przeciwdziałania powstawaniu takiego schorzenia jest edukacja zawodnika. Praca nad trajektorią i torem ruchu, edukacja biomechaniczna, objaśnienie prawidłowego anatomicznie ruchu i ćwiczenia propriocepcji stawu powinny przynieść duży efekt.

Prawdziwe docenianie funkcji i opieka nad stawami zaczyna się po kontuzji. Wtedy człowiek zajmuje się daną częścią ciała ze zdwojoną uwagą. Tutaj na szczęście pomagają nam różnego rodzaju opaski, stabilizatory, ortozy, plastry itp. Bardzo częstym widokiem u siatkarza są zaplastrowane palce w celu zabezpieczenia przed ponownym wybiciem. Więzadła i torebki stawowe stawów dłoni były wielokrotnie uszkodzane i są do tego stopnia niestabilne, że wcale nie potrzeba dużej siły, żeby na nowo powstał uraz. Kolejnym częstym widokiem są ortozy i stabilizatory stawów skokowych siatkarzy. Po skręceniu czy zwichnięciu kostki, często staw ten pozostaje mocno niestabilny i tutaj właśnie na ratunek przychodzą wcześniej wspomniane ortozy i stabilizatory, które mechanicznie stabilizują staw skokowy, ograniczają ruchy boczne kostki i zapobiegają ponownemu skręceniu[5].

Prewencja, przygotowanie i profilaktyka przeciwurazowa są nieodłącznymi elementami przygotowania każdego sportowca do treningów czy meczów. Lepiej jest postępować w myśl zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

BIBLIOGRAFIA

1. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka - TOM I, PZWL Warszawa 2010;
2. Aleksandrowicz R.: Mały Atlas Anatomiczny - PZWL Warszawa 2009;
3. Krzykowski K., Szostak A. Encyklopedia siatkówki - SBM 2016;
4. Grządział G., Szade D., Nowak B. Piłka siatkowa - AWF Katowice 2012;
5. Mika T, Kasprzak W. Fizykoterapia - PZWL Warszawa 2013;
6. Samer T, Dziak A. Urazy i uszkodzenia w sporcie - Wydawnictwo Kasper 2010;
7. Jegier A., Nazar K., Dziak A. Medycyna sportowa - PZWL 2013;

Corresponding author

Piotr Filipowicz
Department of Health, Science about Health and
Physical Culture. Technology– Humanities University in
Radom

Conflict of interest:

The authors have declared no conflict of interest.